

Экспериментальные
исследования

The Experimental Researches

УДК 615 (075.8)

DOI: <https://zenodo.org/record/6814972>

**ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ
СИНДРОМУ ЦИТОЛІЗУ ТА ХОЛЕСТАЗУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ
УРАЖЕННІ ПЕЧІНКИ ХЛОРПРОМАЗИНОМ У ЩУРІВ, ЗАЛЕЖНО
ВІД ДОЗИ ТА ТРИВАЛОСТІ ВВЕДЕННЯ**

Рикало Н.А., Байло О.В.

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА И ХОЛЕСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ ХЛОРПРОМАЗИНОМ У КРЫС В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ВВЕДЕНИЯ**

Рыкало Н.А., Байло О.В.

Винницкий Национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

**PATHOGENETIC ANALYSIS OF BIOCHEMICAL MARKERS OF
CYTOLYSIS AND CHOLESTAS SYNDROME AT CHRONIC LIVER
DAMAGE BY CHLORPROMAZINE**

Rykalo N.A., Baylo O.V.

Vinnitsiya National Pirogov Memorial Medical University

Summary/Резюме

In the article the results of biochemical parameters of the serum of rats as a result of the toxic effects by chlorpromazine are presented. It was found that the syndrome of cytolysis and cholestasis has a direct dependence on the dosed drug: the higher the dose of chlorpromazine, the more biochemical markers that characterize the syndrome. Longer duration of the drug consumption to the development of a more pronounced cytolysis syndrome, which is due to the increase in indirect damage to the liver by chlorpromazine. Instead, cholestatic changes have tended to weaken over time, which can probably be explained by the gradual inclusion of compensatory-adaptive mechanisms for the introduction of xenobiotic.

Key words: *liver, chlorpromazine, blood, cholestasis, cytolysis.*

В статье представлены результаты определения биохимических показателей сыворотки крови крыс с хроническим токсическим поражением печени хлорпромазином. Установлено, что синдромы цитолиза и холестаза имеют четкую зависимость от дозы введенного препарата: чем больше доза хлорпромазина, тем более выражены биохимические маркеры, характеризующие данные синдромы. Более длительный срок введения препарата способствует развитию более выраженного синдрома цитолиза, что объясняется увеличением опосредованного по-

раження печени Хлорпромазином при длительном назначении. В то же время холестатические изменения со временем приобретали тенденцию к ослаблению, что, вероятно, можно объяснить постепенным включением компенсаторно-приспособительных механизмов на введение ксенобиотика.

Ключевые слова: печень, хлорпромазин, кровь, холестаза, цитолиз.

У статті наведено результати визначення біохімічних показників сироватки крові щурів з хронічним токсичним ураженням печінки хлорпромазином. Встановлено, що синдроми цитолізу і холестази мають чітку залежність від дози введеного препарату: чим більша доза хлорпромазину, тим виразніші біохімічні маркери, які характеризують дані синдроми. Довший термін введення препарату сприяє розвитку більш вираженого синдрому цитолізу, що пояснюється збільшенням опосередкованого ураження Хлорпромазином печінки при тривалому призначенні. Натомість холестатичні зміни з часом набували тенденції до послаблення, що, імовірно, можна пояснити поступовим включенням компенсаторно-приспосовальних механізмів на введення ксенобіотику.

Ключові слова: печінка, хлорпромазин, кров, холестаза, цитоліз.

Вступ

На сьогоднішній день психічні захворювання є досить поширеним явищем і спричиняють порушення якості життя значної частини працездатного населення. За інформацією National Institutes of Health (NIH) 2019 року, понад 20 % дорослого населення мають психічні розлади. У більшості випадків хворі з психічними розладами потребують позитивного прийому різних груп препаратів, як для контролю хвороби, так і при гострих станах. До основних груп препаратів що призначають у психіатричній практиці відносять анксиолітики, антидепресанти та нейролептики (7, 8, 12).

На фармакологічному ринку на представлений широкий вибір даних препаратів, проте враховуючи фармако-економіку і доступність даних препаратів, Хлорпромазин залишається одним з найуживаніших препаратів, що призначають для лікування психіатричних захворювань, зокрема в Україні. Даний препарат має досить виражені побічні дії з боку різних органів та систем, з розвитком екстрапірамідних розладів, галактореї, астеновегетативного синдрому, порушення метаболізму та

вираженого гепатотоксичного впливу (8-10). Хлорпромазин є похідним фенотіазину його метаболізм та біотрансформація відбувається в печінці, шляхом сульфоокислення, диметилування, утворення N-оксиду, гідроксилування, з утворенням метаболіту сульфоксиду. Що і зумовлює його високу гепатотоксичність. Медикаментозне ураження печінки (МУП) становить в середньому 5-7 % і у 30 % старше 40 років є причиною гострого гепатиту (1, 3-6, 8, 13, 14).

Саме гепатотоксичність даного препарату є актуальною темою для дослідження. Визначення ранніх змін в біохімічному аналізі крові, як ранніх маркерів захворювання печінки при призначенні даного препарату, є досить актуальним питанням для вивчення, оскільки рання діагностика дозволяє якомога раніше скорегувати терапію, задля попередження розвитку значних необоротних ускладнень. Окрім того хлорпромазин використовують для моделювання гострих та хронічних уражень печінки у лабораторних тварин, наприклад, у дозі 5 мг/кг (Balazs M., та ін., 1983), 10 мг/кг (Sulaiman AA та ін., 2006), 20 мг/кг (Tsao SC, та ін., 1983), 40 мг/кг (Valame SP, та ін., 1974)).

Мета роботи — провести патогенетичний аналіз змін біохімічних маркерів синдромів цитолізу та холестазу при хронічному токсичному ураженні хлорпромазином у щурів, залежно від дози та тривалості введення препарату.

Матеріали та методи дослідження

Усі експерименти проводили відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», прийнятих Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001 р.) та відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших цілях. Перед експериментом тварин поміщали на карантин у віварій на 14 днів.

Для дослідження використовували препарат Хлорпромазину (торгова назва — «Аміназин», доза — 25 мг/мл) виробництва ПрАТ «Галичфарм» («Артеріум»).

Дослідження проводилося на 60 статевозрілих щурів-самицях. Усі експерименти проводилися відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджених із положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших цілей» (Страсбург, 1986). Перед проведенням експерименту тварин було поміщено у карантин в умовах віварію протягом 14 днів. Загалом усі тварини були рівномірно поділені та залучені

по 30 щурів до 2-ох частин експерименту, шляхом випадкової вибірки, з урахуванням віку та початкової маси тіла. До 1 частини увійшло 4 дослідних груп та 1 контрольна з середньою початковою масою тіла $128,19 \pm 17,41$ г, вони були залучені до 30 — денного експерименту. До 2 частини експерименту входило 4 дослідних груп та 1 контрольна з середньою початковою масою тіла $125,0 \pm 18,75$ г, що була залучена до 60-денного експерименту.

Для дослідження використовувався препарат Хлорпромазин (торгова назва — «Аміназин», доза — 25 мг/мл) виробництва ПАТ «Галичфарм» («Arterium»). Хлорпромазин вводили інтрагастрально металевим зондом з оливою один раз на добу щоденно протягом 30 та 60 діб у дозах 3,5 мг/кг, 7 мг/кг, 14 мг/кг та 21 мг/кг. До контрольних груп увійшли інтактні тварини. Розрахунок доз хлорпромазину проводили за константою біологічної активності, згідно рекомендацій Риболовлева Ю.Р. (1976) [2].

Усіх щурів при виведенні з експерименту піддавали евтаназії шляхом

Таблиця 1

Біохімічні показники синдрому цитолізу при введенні хлорпромазину

Показники/група тварин	30 діб	60 діб	P
АЛТ, Од/л			
Контроль	22,73 ± 0,51	21,93 ± 0,82	$p \geq 0,05$
3,5 мг/кг	151,57 ± 3,33*	173,5 ± 3,34*	$p < 0,05$
7 мг/кг	226,5 ± 5,32*	250,94 ± 8,79*	$p < 0,05$
14 мг/кг	299,82 ± 3,15*	337,25 ± 10,2*	$p < 0,05$
21 мг/кг	355,83 ± 4,52*	396,12 ± 8,21*	$p < 0,05$
АСТ, Од/л			
Контроль	24,71 ± 0,61	24,71 ± 0,93	$p \geq 0,05$
3,5 мг/кг	46,17 ± 1,58*	51,73 ± 3,38*	$p \geq 0,05$
7 мг/кг	54,67 ± 2,38*	68,42 ± 2,46*	$p < 0,05$
14 мг/кг	69,67 ± 1,23*	75,0 ± 3,15*	$p \geq 0,05$
21 мг/кг	75,15 ± 1,38*	81,63 ± 3,72*	$p \geq 0,05$
Коефіцієнт Де Рітіса			
Контроль	1,09 ± 0,04	1,14 ± 0,08	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	0,31 ± 0,01*	0,3 ± 0,02*	$p < 0,05$
7 мг/кг	0,24 ± 0,01*	0,27 ± 0,01*	$p < 0,05$
14 мг/кг	0,23 ± 0,005*	0,22 ± 0,01*	$p < 0,05$
21 мг/кг	0,19 ± 0,005*	0,21 ± 0,01*	$p < 0,05$

Примітка: * — $p < 0,05$ у порівнянні з контролем

інтраперитонеального введення розчину Тіопенталу з розрахунку 0,1 мг/г, з подальшою декапітацією. По завершенню кожної частини експерименту було здійснено забір крові усіх щурів для подальшого біохімічного дослідження.

Синдром цитолізу оцінювали за рівнем аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ) та розрахунку коефіцієнта Де Рітіса (КДР) (Нейко Є.М., 2003). Холестатичний синдром оцінювали за рівнем лужної фосфатази (ЛФ), гамаглутамілтрансферази (ГГТ), рівнем загального та прямого білірубину, загального холестеролу (ЗХС). Дослідження сироватки крові проводили на біохімічному аналізаторі "Vital Microlab 300" (США), використовували реактиви фірми "Pointe Scientific Inc" (США). Результати отриманих біохімічних показників представлено у таблиці 1.

Обробку числових показників здійснювали згідно загальноприйнятій медичній статистиці методами. Для оцінки середніх показників вираховували середнє арифметичне (M), стандартне квадратичне відхилення (y), стандартну похибку середнього арифметичного (m), коефіцієнт варіації (Cv). Для оцінки непараметричної даних та достовірної статистичної різниці отриманих результатів між клінічними групами та кореляцію факторів впливу дози Хлорпромазину та терміну введення, проводили двохфакторний

дисперсійний аналіз даних з повторенням, з розрахунком критерія Фішера для багатовимірних сукупностей. Достовірним вважали дані де F фактичне > F критичного. Статистично значущими відмінності при $p < 0,05$. Усі показники розраховувались за заданими функціями в програмі Microsoft Excel.

Результати та обговорення

За результатами проведеного біохімічного дослідження, прослідковується прямий достовірний кореляційний зв'язок між активністю АЛТ та АСТ та дозою введення Хлорпромазину, що свідчить про важкість ураження печінки з розвитком цитолітичного синдрому. Відмічаємо прогресуюче збільшення печінкових трансаміназ у сироватці крові щурів, яким вводили хлорпромазин протягом 60-ти днів, в порівнянні з групами щурів з 30-денного дослідження з рівни-

Таблиця 2

Біохімічні показники синдрому холестазу при введенні хлорпромазину

Показники/група тварин	30 діб	60 діб	P
Лужна фосфатаза, Од/л			
Контроль	50,67 ± 0,5	49,83 ± 0,48	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	176,17 ± 8,9	138,2 ± 5,48	$p < 0,05$
7 мг/кг	185,83 ± 8,26	162,8 ± 10,78	$p < 0,05$
14 мг/кг	210 ± 9,95	187,33 ± 12,36	$p < 0,05$
21 мг/кг	245,83 ± 9,59	207,83 ± 5,81	$p < 0,05$
ГГТ, Од/л			
Контроль	5,72 ± 0,34	6,11 ± 0,36	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	26,38 ± 1,7	18,78 ± 0,86	$p < 0,05$
7 мг/кг	34,57 ± 1,12	30,42 ± 0,58	$p < 0,05$
14 мг/кг	40,7 ± 1,57	34,33 ± 0,62	$p < 0,05$
21 мг/кг	49,92 ± 2,82	36,98 ± 0,47	$p < 0,05$
Загальний білірубін, мкмоль/л			
Контроль	0,33 ± 0,09	0,17 ± 0,03	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	0,77 ± 0,14	0,62 ± 0,11	$p < 0,05$
7 мг/кг	0,82 ± 0,06	0,9 ± 0,07	$p < 0,05$
14 мг/кг	1,25 ± 0,11	1,0 ± 0,06	$p < 0,05$
21 мг/кг	1,43 ± 0,06	1,38 ± 0,06	$p < 0,05$
Прямий білірубін, мкмоль/л			
Контроль	0,2 ± 0,06	0,12 ± 0,04	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	0,53 ± 0,08	0,32 ± 0,06	$p < 0,05$
7 мг/кг	0,72 ± 0,05	0,6 ± 0,04	$p < 0,05$
14 мг/кг	1,08 ± 0,09	1,1 ± 0,06	$p < 0,05$
21 мг/кг	1,32 ± 0,07	1,13 ± 0,06	$p < 0,05$
Холестерол, ммоль/л			
Контроль	1,7 ± 0,11	1,8 ± 0,11	$p < 0,05$
3,5 мг/кг	2,3 ± 0,11	2,08 ± 0,11	$p < 0,05$
7 мг/кг	3,0 ± 0,14	3,06 ± 0,22	$p < 0,05$
14 мг/кг	3,82 ± 0,11	3,55 ± 0,11	$p < 0,05$
21 мг/кг	3,92 ± 0,2	3,27 ± 0,18	$p < 0,05$

Примітка: * — $p < 0,05$ у порівнянні з контролем

Рис. 1. Активність АЛТ (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 2. Активність АСТ (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

прогресуючим збільшенням опосередкованого ураження печінки Хлорпромазином. Активність АЛТ та АСТ має прямо пропорційну залежність від дози введеного Хлорпромазину (див. рис. 1, 2).

Активність ЛФ у сироватці крові щурів збільшувалася прямопропорційно в залежності від дози введення Хлорпромазину та була дещо вищою у тварин першої групи експерименту, який тривав один місяць. Так, при введенні хлорпромазину протягом 30 днів спостерігали зростання даного показника у групі 3,5 мг/кг у 3,7 рази, у групі 7 мг/кг — у 4,1 і у групі 14 мг/кг — у 4,8 разів, порівняно з контрольною групою. При

ми дозами введення Хлорпромазину (рис. 1 та рис. 2).

Так, через 30 днів введення хлорпромазину, у сироватці крові дослідних щурів спостерігається значне та достовірне підвищення рівня АЛТ, порівняно з інтактною. Також прослідковується чітка прогресуюча залежність збільшення рівня АЛТ у 1,3 рази, при збільшенні дози Хлорпромазину в 2 рази ($p < 0,05$, за двофакторним дисперсним аналізом та оцінкою за методом Фішера).

У щурів, які отримували препарат протягом одного та двох місяців, прослідковується кореляція збільшення показника АЛТ в залежності від дози введення. Також провівши аналіз рівня АЛТ та терміну введення Хлорпромазину, ми відмітили значно вищі показники АЛТ серед груп, що входили до 60-денного експерименту порівняно з групами, 30-денного експерименту, це пояснюється

введенні препарату протягом 60 днів, показники, відповідно до дози введення, збільшувались відповідно у 2,8, 3,3 рази, 3,8 разів та 4,2 рази. Активність ЛФ при 60-денному експерименті зростала наступним чином: при введенні хлорпромазину в дозі 3,5 мг/кг — у 2,77 разів, 7 мг/кг — у 3,27 разів, 14 мг/кг — у 3,76 разів і 21 мг/кг — у 4,17 разів порівняно з інтактними тваринами. При проведенні кореляції між рівнем ЛФ в сироватці крові щурів при моделюванні токсичного ураження печінки Хлорпромазином, з тривалістю введення препарату, можемо помітити тенденцію до більш високих показників ЛФ при 30-денному введенні Хлорпромазину порівняно з 60-ти денним (Рис. 4).

У 30-денному експерименті зміна рівня активності ГГТ у сироватці крові щурів також залежала від дози препарату. Спостерігали зростання рівня ГГТ у групі 3,5 мг/кг — у 4,6 разів (порівняно

з контролем), у групі 7 мг/кг — у 6 разів, у групі 14 мг/кг — у 7,1 разів, і у групі 21 мг/кг — у 8,7 разів, порівняно з інтактними тваринами ($p < 0,05$). Зміна рівня ГГТ у 60-денному експерименті відбувається з достовірним прогресуючим збільшенням рівня в сироватці крові, в залежності від більшої дози введеного Хлорпромазину. Отже, у 60-денному експерименті, порівняно з інтактними тваринами, рівень ГГТ сироватки крові зріс у 3 рази у групі 3.5 мг/кг, у 5,9 рази — у групі 7 мг/кг, у 5.6 разів — у групі 14 мг/кг та у 6 разів — у групі 21 мг/кг. При проведенні кореляційного аналізу між тривалістю введення Хлорпромазину та рівнем ГГТ в сироватці крові лабораторних тварин, можна зробити висновок про те, що при 30-ти денному експерименті відмічали вищі рівні ГГТ, порівняно з відповідними їм групами за дозою введення, які входили до 60-денного експерименту (рис. 5).

Залежність рівня ПБ від тривалості експерименту, демонструє тенденцію до зменшення ступеня холестазу з часом (рис. 7), що може бути пов'язано з високим рівнем регенерації печінки. Спостерігали зростання рівня ПБ у 2,1 рази для групи з дозою 3.5 мг/кг, у 2,9 разів — для групи 7 мг/кг, у 4,3 рази — для групи з дозою 14 мг/кг і у 5,28 разів — для групи з дозою 21 мг/кг, порівняно з контрольною групою. У 60-денному експерименті рівень ПБ зріс у 2,67 разів у групі 3,5 мг/кг, у 5 разів у групі 7 мг/кг, у 9,2 рази у групі 14 мг/кг та у 9,4 рази у групі з дозою 21 мг/кг порівняно з контролем (див. табл. 2.).

Також, аналізуючи залежність рівня загального білірубину від терміну введення хлорпромазину, ми встановили вищі показники у груп, які були

залучені у 30-денний експеримент, порівняно з групами 60-денного експерименту (рис. 6), що може, на нашу думку, бути пов'язано із активацією процесів репаративної регенерації тканини печінки, у відповідь на альтерацію хімічними речовинами.

Зміни ЗХС у сироватці крові щурів при 30- та 60-ти денному експерименті були наступні. У щурів, що входили у вибірку 30-ти денного дослідження, спостерігаємо зростання рівня ЗХС у 1,35 рази для групи 3,5 мг/кг, у 1,76 разів для групи з дозою 7 мг/кг, у 2,2 рази у групі 14 мг/кг та у 2,3 рази у групі 21 мг/кг порівняно з інтактними тваринами (рис. 8). Можна побачити, що рівень ЗХС зріс на 15 % (у 1,2 рази) у групі 3.5 мг/кг, на 70 % (у 1,7 разів) у групі 7 мг/кг, на 97 % (у 1.97 разів) у групі 14 мг/кг та на 81,6 % (у 1,8 разів) у групі 21 мг/кг. Залежність рівня ЗХС у сироватці крові щурів від тривалості експерименту має тенденцію до зниження, проте достовірної кореляції не прослідковується. Отже, збільшення даного показника

Рис. 3. Коефіцієнт де Рітіса (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 4. Активність ЛФ (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 5. Активність ГГТП (Од/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 6. Рівень загального білірубіну (мкмоль/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 7. Рівень прямого білірубіну (мкмоль/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

Рис. 8. Рівень холестеролу (ммоль/л) у сироватці крові щурів при введенні різних доз хлорпромазину протягом 30 та 60 днів експерименту.

відбувалось у сироватці крові щурів усіх піддослідних тварин, яким вводили хлорпромазин, проте вищими були показники на тлі введення препарату протягом 30 днів (збільшення у 2,3 раза при дозі 21 мг/кг), порівняно з такими при 60-ти денному експерименті (1,8 разів) (Рис. 8).

Можна побачити, що рівень ЗХС зріс на 15 % (у 1,2 рази) у групи 3,5 мг/кг, на 70 % (у 1,7 разів) у групи 7 мг/кг, на 97 % (у 1.97 разів) у групі 14 мг/кг та на 81,6 % (у 1,8 разів) у групі 21 мг/кг. Залежність рівня ЗХС у сироватці крові щурів від тривалості експерименту має тенденцію до зниження, проте достовірної кореляції не прослідковується (рис. 5). У щурів що входили у вибірку 30 денного дослідження, спостерігаємо зростання рівня ЗХС у 1.35 рази для групи 3.5 мг/кг, у 1.76 разів для групи з дозою 7 мг/кг, у 2,2 рази у групи 14 мг/кг та у 2.3 рази у групи 21 мг/кг порівняно з інтактними тваринами (рис. 8).

Висновки:

1. Синдроми цитолізу і холестазу мають чітку залежність від дози введеного препарату: чим більша доза хлорпромазину, тим виразніші біохімічні маркери, які характеризують дані синдроми.
2. Довший термін введення препарату сприяв розвитку більш вираженого синдрому цитолізу у щурів, що пояснюється збільшенням опосередкованого ураження Хлорпромазином печінки при тривалому призначенні. Натомість хо-

лестатичні зміни з часом набували тенденції до послаблення, що, імовірно, можна пояснити модифікацією системи цитохром Р-450 у біо-метаболізмі Хлорпромазину, і поступовим включенням компенсаторно-пристосувальних механізмів на введення ксенобіотику.

References/Література

1. Yang Q. and al. (2015). Chlorpromazine-induced perturbations of bile acids and free fatty acids in cholestatic liver injury prevented by the Chinese herbal compound Yin-Chen-Hao-Tang. *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 15 (1): 122. DOI: 10.1186/s12906-015-0627-2
2. Рыболовлев Ю.Р., Рыболовлев Р.С. Дозирование веществ для млекопитающих по константам биологической активности // Докл. АН СССР. — 1979. — №6. — С. 1513–1516
Rybolovlev Yu.R., Rybolovlev R.S. Dosing of substances for mammals according to the constants of biological activity // Dokl. AN SSSR. - 1979. - No. 6. — S. 1513–1516
3. Dusi, N., Comacchio, C., & Lasalvia, A. (2019). Late-Onset Cholestatic Liver Injury During Combination Treatment With Chlorpromazine and Olanzapine. *Journal of Clinical Psychopharmacology*, 39 (2), 175–176. DOI: 10.1097/JCP.0000000000000999
4. Atheer Abbas Yaseen Al-Fatlawi, & Anees Abbas Yaseen Al-Fatlawi. (2020) Tocopheronic acid attenuates chlorpromazine induced liver injury in rats, targeting oxidative stress and some biochemical markers. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12 (4), 2001–2011. DOI: 10.31838/ijpr/2020.12.04.285
5. Wang, R., Yang, Z., Zhang, J., Mu, J., Zhou, X., & Zhao, X. (2019). Liver Injury Induced by Carbon Tetrachloride in Mice Is Prevented by the Antioxidant Capacity of Anji White Tea Polyphenols. *Antioxidants*, 8 (3), 64. DOI: 10.3390/antiox8030064
6. Adarsh Gandh and all. (2013) Chlorpromazine-induced hepatotoxicity during inflammation is mediated by TIRAP-dependent signaling pathway in mice. *Toxicol Appl Pharmacol*. 266 (3). DOI: 10.1016/j.taap.2012.11.030.
7. Martins Nnamdi Okpe and all. (2021) Hematological, Biochemical and Biometric Changes in Clarias Gariepinus Exposed to Antipsychotic Drug Chlorpromazine. DOI: 10.21203/rs.3.rs-560297/v1
8. Telles-Correia, D., Barbosa, A., Cortez-Pinto, H., Campos, C., Rocha, N. B., & Machado, S. (2017). Psychotropic drugs and liver disease: A critical review of pharmacokinetics and liver toxicity. *World journal of gastrointestinal pharmacology and therapeutics*, 8 (1), 26–38. DOI: 10.4292/wjgpt.v8.i1.26
9. Yakubu, M. T., & Fayemo, H. T. (2021). Anti-hyperprolactinemic activities of aqueous extract of *Uvaria chamae* (P. Beauv) roots and associated biochemical changes in chlorpromazine-induced hyperprolactinemic female Wistar rats. *Journal of Ethnopharmacology*, 271, 113863. DOI: 10.1016/j.jep.2021.11386
10. Thaer M. Al-Mushhadani and all. (2020). Effect of Plant Seeds *Peganum harmala* L-Evaporation on Liver and Heart Enzymes Activity and Total Protein in Male White Rats (*Rattus norvegicus*) Treated with Chlorpromazine, 29 (1). DOI: 10.33899/rjs.2020.164482
11. Aida Ortega-Alonso and all. (2016). Case Characterization, Clinical Features and Risk Factors in Drug-Induced Liver Injury *J. Mol. Sci.*, 17 (5), 714; DOI: 10.3390/ijms17050714
12. Marwick KF and all. (2012). Antipsychotics and Abnormal Liver Function Tests. *Clinical Neuropharmacology*, 35 (5), 244–253. DOI: 10.1097/WNF.0b013e31826818b6
13. Dejanovic B, Lavrnja I, Nikolic M et al (2017) Effects of agmatine on chlorpromazine toxicity in the liver of Wistar rats: the possible role of oxidant/antioxidant imbalance. *Exp Anim* 66: 17–27. DOI: 10.1538/expanim.16-0010
14. Saleh, A F. and all. (2019). Extracellular Vesicles Induce Minimal Hepatotoxicity and Immunogenicity. *Nanoscale*. DOI: 10.1039/c8nr08720b

Вперше поступила в редакцію 12.03.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования